

Ковбас Г. І.

викладач,

*Центр дистанційного навчання
«Чернівецький інститут» МАУП
<https://orcid.org/0000-0002-6034-7247>*

Формування і розвиток алгоритмів мотивації персоналу у контексті
антикризового управління

JEL Classification: M 12

SECTION “Personnel Management”: Управління персоналом.

Анотація. У статті досліджено теоретичні засади диференціації етапів антикризового управління та запропоновано гнучкий підхід, який опирається на центральні принципи антикризового управління та у його рамках особливого значення набуває розробка алгоритмів мотивації персоналу в умовах кризи. Розглянуто підходи до співвіднесення основних функцій та етапів антикризового менеджменту. Запропоновано методика оцінки показника доцільності для прийняття рішення щодо впровадження кожної функції на кожному етапі антикризового управління. Розроблено каскадний алгоритм мотивації персоналу у контексті антикризового управління.

Ключові слова: криза, антикризове управління, управління персоналом, мотивація, етапи антикризового управління, алгоритми мотивації персоналу.

Annotation. Any strategy for personnel and enterprise management as a whole cannot be perfect. Even if it seems like it at some point in time, the effectiveness of the strategy will change due to the continuous action of changing external and internal factors. The strategy of personnel motivation for normal conditions in case of crisis conditions is almost completely lost.

One of the strengths of small businesses is flexibility, freedom from bureaucracy and the ability to quickly reorganize management systems in times of crisis. However, it is not always possible, and often not advisable, to rely solely on flexibility. According to the observation of the work of enterprises, the effectiveness of integration of systems of motivation and crisis management can be achieved on the basis of implementation of common algorithms in accordance with the stages of crisis management.

The article investigates the theoretical principles of differentiation of the stages of crisis management and proposes a flexible approach, which is based on the central principles of crisis management and within it within the framework of developing algorithms of staff motivation in a crisis. Approaches to correlation of the main functions and stages of anti-crisis management are considered. The method of estimation of expediency index for decision making on implementation of each function at each stage of crisis management is offered. A cascade algorithm for staff motivation in the context of crisis management has been developed.

The expediency index is proposed for deciding on the implementation of each function at each stage, which is calculated as the ratio of the gains from the implementation of the i -th function at the j -th stage of crisis management to the indicator of losses from the implementation of the i -th function at the j -th stage of crisis management.

Two types of microcycle functioning of the object of crisis management are characterized and a cascade algorithm is developed for the coordinated implementation of the personnel motivation strategy in the stages of crisis management, which involves the gradual use of the provisions of the motivational elements and increasing attention to individual factors whose importance and correlation are empirical research.

Keywords: crisis, crisis management, personnel management, motivation, stages of crisis management, algorithms for staff motivation.

Вступ

Будь-яка стратегія управління персоналом та підприємством в цілому не може бути бездоганною. Навіть якщо у певний момент часу вона такою здаватиметься, у зв'язку з безперервною дією мінливих зовнішніх і внутрішніх чинників ефективність стратегії зміниться. Практично повністю втрачає своє значення стратегія мотивації персоналу для нормальних умов у випадку настання умов кризових.

Одна з сильних сторін малих підприємств полягає у гнучкості, свободі від бюрократії та придатності до швидкої перебудови систем управління в умовах кризи. Утім не завжди можливо, а часто і недоцільно покладатись лише на гнучкість. Як доводить спостереження за роботою підприємств, ефективності інтеграції систем мотиваційного та антикризового менеджменту можливо досягнути на засадах реалізації спільних алгоритмів у відповідності до етапів антикризового управління.

Дослідження особливостей управління персоналом в умовах кризи здійснювали Вутен Л., Джеймс Е., Дробишева О. О., Дубровські Д., Фролова Т. О., Шапурова О.О. та ін. Поряд з цим, недостатньо дослідженими залишаються алгоритми мотивації персоналу у контексті антикризового управління.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування шляхів формування і розвитку алгоритмів мотивації персоналу у контексті антикризового управління.

Результати дослідження

Диференціація цілей, підходів та методів антикризового управління за етапами кризи є одним з основних способів спрощення цього процесу. Як ми побачили на локальному прикладі емпіричного дослідження факторів мотивації у залежності від нормальних чи кризових умов, основні фактори, що, по суті, можуть вважатись важелями антикризового управління, відрізняються. О. О. Шапурова з цього приводу зазначає, що на різних стадіях кризи необхідно застосовувати відповідні механізми стабілізації [1].

О. О. Дробишева підкреслює, що кризи проходять у декілька етапів – приховане нагромадження передумов кризового становища, обвал, депресія, пожвавлення, яке завершується досягненням передкризового стану на новій основі [дроби]. Д. Дубровскі виділяє такі фази кризи, як виникнення, виявлення кризи, припинення кризових тенденцій, розв'язання кризи [2]. Антикризовий план Коледжу Беннет передбачає три компоненти, що відображають основні етапи кризи – повідомлення про надзвичайну ситуацію; початкове реагування на надзвичайні ситуації з боку ключових департаментів; командне управління кризою [3]. О. О. Шапурова пропонує виділяти чотири стадії кризи: зародження, розвитку, розширення та поглиблення [1].

Е. Джеймс, Л. Вутен аналізують кризові процеси з виокремленням п'яти етапів – виявлення сигналу кризи (що часто ігноруються у зв'язку з ілюзією невразливості та механізмами захисту его керівників); підготовка та запобігання (на основі реалістичного підходу, що означає не прагнення запобігти усім кризам, а мінімізувати негативні наслідки окремих з них), контроль шкоди та витрат (зокрема, обмеження репутаційних, фінансових та інших загроз для виживання фірми); відновлення нормального функціонування бізнесу (є одним з кінцевих завдань будь-якого антикризового управління); організаційне навчання (виявлення за результатами розв'язання кризової ситуації основних організаційних факторів, що сприяли її виникненню та використання цих знань для полегшення фундаментальних змін у організаційних системах і процедурах [4, С. 2].

На думку Д. Дубровскі, помилки в управлінні можуть загострити розвиток кризи у фазах виникнення (унаслідок невдалого керівництва); виявлення кризи (пропущені або занедбані симптоми, помилкова оцінка причин кризи); припинення негативних тенденцій (відсутність реалістичного підходу, пасивність, боротьба не зі справжніми причинами кризи або невиконання заходів); розв'язання кризи (помилкові, несвоєчасні або недостатньо цілісні чи радикальні заходи) [2].

Вважаємо, що з теоретичної точки зору процес антикризового менеджменту можливо ділити на безкінечно малі частки, що, на наше переконання, не доцільно з урахуванням практико-орієнтованого методологічного підходу. Відтак пропонуємо гнучкий підхід, у рамках якого керівниками:

а) криза розглядається як неминучий етап функціонування підприємства, що триває від зародження кризового процесу до вдосконалення (регулювання)

стратегії управління і розвитку підприємства, організаційних процесів та процедур з метою недопущення повторення кризи такого ж або схожого типу;

б) досягається гнучкість визначення дійсного джерела кризи, її масштабів та необхідних ресурсів та забезпечувати управлінців окремими методами та інструментами подолання кризи у залежності від її характеристик;

в) припускається можливість виникнення одночасних (множинних) криз, відмінних за джерелом походження та іншими характеристиками, а також суміжних (ланцюгових або мережевих) криз, коли кризові процеси стають наслідком основної кризи і причиною наступних криз;

г) при плануванні ресурсів, необхідних для подолання криз, об'єктивно оцінюються інноваційні інструменти та стратегії розвитку підприємства як один з ресурсів антикризового управління за принципом якісного стрибку, що виводить підприємство з множини криз, характерних для організацій на нижчому рівні інноваційного розвитку;

д) здійснюється безперервне підвищення управлінської майстерності та досвіду щодо проблематики, методів та інструментів, а також допускається залучення сторонніх експертів для розробки ефективної стратегії антикризового управління;

е) особлива роль відводиться утворенню вмотивованого колективу, який до кінця розуміє та поділяє принципи, мету, завдання і цілі антикризового управління, готовий до впровадження організаційних змін з метою зміцнення стійості підприємства до криз та погоджується на тимчасове скорочення мотиваційних інструментів в умовах кризи з подальшим їх справедливим отриманням після виходу підприємства з кризових умов функціонування.

Окреслений підхід опирається на такі центральні принципи антикризового управління, як гнучкість, розвиток та комунікація, а отже у його рамках особливого значення набуває розробка алгоритмів мотивації персоналу в умовах кризи.

Повертаючись до мотивації персоналу як функції менеджменту, відзначимо, що у існуючих дослідженнях не уточнено співвідношення класичних функцій менеджменту (планування, організація, мотивація, контроль) та етапів антикризового управління.

Як зазначає Фролова Т. О., основні, або універсальні, функції властиві управлінню будь-яким підприємством, ділять управлінську діяльність на ряд етапів або видів робіт, що класифікуються за ознакою черговості виконання в часі з метою досягнення результату [5, С. 139]. Очевидно, що усі ці функції мають місце і у антикризовому управлінні, крім того антикризове управління здійснюється з виконанням спеціальних функцій, про які неодноразово згадувалось раніше (ціле покладання, комунікативна, організаційних змін, навчальна та ін.).

Для визначення співвіднесення основних функцій та етапів антикризового менеджменту розглянемо три випадки.

1. Основні функції відповідають основним етапам антикризового управління; на докризовому етапі реалізується функція планування, на кризовому – організації та мотивування, на посткризовому – контролю.

2. Кожна з основних функцій управління здійснюється на кожному етапі антикризового управління.

3. Орієнтуючись на гнучкий підхід до визначення етапів антикризового управління, третій випадок – реалізація функцій антикризового управління на засадах доцільності.

Припускаємо, що реалізація кожної додаткової функції сприяє збільшенню показника «здобутків» антикризового управління у частині зменшення ймовірності настання кризи, прискорення виходу підприємства з кризового стану та відновлення нормального функціонування і підвищення стійкості підприємства до схожих криз у майбутньому. Водночас, зростає і показник «втрат», що означає залучення додаткових ресурсів (фінансових, кадрових, часу), та втрату альтернативних можливостей розвитку інноваційного характеру.

Таким чином, можливо оцінити показник доцільності для прийняття рішення щодо впровадження кожної функції на кожному етапі:

$$E_{ij} = \frac{A_{ij}}{L_{ij}}$$

Умовні позначення: E_{ij} – показник доцільності (expediency) впровадження i -ї функції на j -му етапі антикризового управління; A_{ij} – показник здобутків (expediency) від впровадження i -ї функції на j -му етапі антикризового управління; L_{ij} – показник втрат (losses) від впровадження i -ї функції на j -му етапі антикризового управління.

У випадку, якщо $E_{ij} > 0$, i -у функцію доцільно впроваджувати на j -му етапі антикризового управління, у випадку $E_{ij} < 0$ від впровадження доцільно відмовитись. Крім цього, можливо ранжувати функції з метою виявлення певних з них, котрі мають найвищу чи найнижчу доцільність з метою впровадження в умовах обмеженості певних ресурсів.

За результатом оцінки показника доцільності можливо побудувати карту впровадження функцій, що відображатиме найбільш оптимальне та економічно обґрунтоване рішення щодо розробки системи антикризового управління.

Відзначимо, що запропонований підхід не позбавлений недоліків, зокрема, не враховує синергійного ефекту, приміром, зростання здобутків чи зниження втрат у випадку поєднання двох чи більше функцій на одному з етапів антикризового управління.

Як справедливо зазначає О. О. Дробишева, кризи в ритмі циклічної динаміки піддаються прогнозуванню, тобто суспільство може впливати на них, скорочуючи тривалість та зменшуючи втрати [6]. Для узгодженої реалізації стратегії мотивації персоналу за етапами антикризового управління пропонуємо використовувати «каскадний алгоритм».

Двонаправленість ділового мікроциклу підприємства суттєво ускладнює завдання узгодження алгоритмів мотивації персоналу. Слід відзначити, що мікроцикли зазначених типів можуть не лише накладатись (стартап, що набув значного розвитку у період кризи (приміром, інновація у сфері споживчого мікрокредитування) може стикнутись з кризою після виходу національної

економіки на етап пожвавлення), але і ускладнюватись унаслідок «кризових розгалужень» або «ланцюгових криз» - кризових подій, що виникають у зв'язку з основною кризою. Так, втрата ключових співробітників може обернутись не лише зниженням продуктивності праці, але і втратою клієнтської бази, напрацьованої цими співробітниками та загостренням конкуренції у випадку, якщо вони відкрили власну справу у тому самому сегменті ринку.

Рис.1.

Умовні позначення: T_i – тип мікроциклу, E_j – етап мікроциклу.

Зміст пропонованого каскадного алгоритму полягає у наступному. На малому підприємстві за нормальних умов та типу мікроциклу, що визначається на основі експертної оцінки і виявляється T_1 у випадку відсутності комплексної системи мотивації пропонується її побудова у відповідності до теорій очікувань В. Врума, підкріплення Б. Ф. Скіннера та справедливості С. Адамса з акцентом на факторах «бонусна складова заробітної плати (премії і надбавки)», «справедливість розподілу винагород», «залежність винагороди від результатів праці», «кар'єрне зростання», «безпечні умови праці», «основна заробітна плата». По мірі зміни ситуації у напрямку T_1E_2 пропонується більше уваги приділяти факторам «основна заробітна плата у відношенні до середньої по Україні», «бонусна складова заробітної плати (премії і надбавки), % до заробітної плати», «кар'єрне зростання», «справедливість розподілу винагород». На етапі T_1E_3 доцільно рекомендувати зміну стратегічних основ побудови системи мотивації та використовувати положення теорій мотивації А. Маслоу та Ф. Тейлора, а також звернути увагу на фактори «психологічний клімат», «гнучкий графік праці», «соціальний пакет», «командний дух», «своєчасність винагород», «безпечні умови праці», «надійність місця праці». На етапі T_1E_4 слід змінити систему мотивації з акцентом на фактори «командний дух», «надійність місця праці», «своєчасність винагород», «безпечні умови праці».

Для мікроциклу другого типу пропонується зворотній порядок дій. Спершу у рамках антикризової процедури локалізації кризи та зупинення дій несприятливих факторів на етапі T_2E_1 необхідно мотивувати персонал за напрямками «командний дух», «надійність місця праці», «своєчасність винагород», «безпечні умови праці». На етапі T_2E_2 доцільно враховувати фактори «психологічний клімат», «гнучкий графік праці», «соціальний пакет», «командний дух», «своєчасність винагород», «безпечні умови праці», «надійність місця праці», а також реалізувати стратегію перебудови системи мотивації на основі теорій мотивації А. Маслоу та Ф. Тейлора. Етап T_2E_3 вимагає акценту на факторах «основна заробітна плата у відношенні до середньої по Україні», «бонусна складова заробітної плати (премії і надбавки),% до заробітної плати», «кар'єрне зростання», «справедливість розподілу винагород». На етапі T_2E_4 слід впроваджувати в управлінні мотивацією персоналу теорії очікувань В. Врума, підкріплення Б. Ф. Скіннера та справедливості С. Адамса, а також звернути увагу на фактори «бонусна складова заробітної плати (премії і надбавки)», «справедливість розподілу винагород», «залежність винагороди від результатів праці», «кар'єрне зростання», «безпечні умови праці», «основна заробітна плата».

Слід відзначити і наявність певних обмежень, які накладаються на алгоритм мотивації персоналу у рамках антикризового управління. Погодимось з вимогами, котрі висуває до системи антикризового управління The Crowell & Moring Product Risk Management Group [7] та адаптуємо їх до алгоритму мотивації персоналу:

1. Відповідність застосовним галузевим стандартам, законам і нормативним актам. Система мотивації персоналу не може бути побудована у супереч або в обхід вимог трудового права та стандартів соціальної відповідальності, навіть якщо це сприятиме кращому чи менш збитковому подоланню ситуаційних криз, адже у іншому випадку така система сама стане джерелом кризи.

2. Визнання невід'ємних ризиків та небезпек. Навіть найдовершеніша система мотивації не гарантує виникнення кризи в управлінні персоналом, що вимагає напрацювання процедур подолання таких ризиків і мінімізації їх наслідків, приміром, формування кадрового резерву, унебезпечення від розкриття комерційної таємниці тощо.

3. Розробка та реалізація безпечних альтернативних конструкцій. Коли це можливо, при прийнятті рішення щодо організації процесу управління персоналом доцільно керуватись критерієм найменшої шкоди та вимогою збалансування інтересів персоналу і підприємства. Керівництво має бути відкрите до пропозицій щодо запровадження альтернативних процесів і процедур, у яких можливі ризики мінімізуються на засадах використання нових методів та інструментів управління.

4. Впровадження інструментів покращення продуктів та послуг підприємства для запобігання ризику. Досягнення високої якості і безпечності продукції та послуг підприємства сприятиме скороченню можливих ризиків як з боку споживачів, так і з боку персоналу підприємства, адже одним з напрямків

управління якістю є підвищення ефективності процесів і процедур управління персоналом.

5. Впровадження підсистем попередження та освіти персоналу для пом'якшення характерних для підприємства ризиків і небезпек. Стимулювання освітніх процесів та поширення знань щодо можливих криз і шляхів їх подолання є невід'ємною частиною мотиваційного менеджменту у рамках антикризового управління. Однак, така діяльність висуває підвищені вимоги до кваліфікації управлінців, адже необхідно не лише їм самим добре розуміти суть, принципи та інструменти антикризового управління, але і донести ці знання до підлеглих.

Висновки

За результатами дослідження напрямків удосконалення алгоритмів мотивації персоналу на окремих етапах антикризового управління встановлено наступне.

Виокремлено два традиційні підходи до визначення меж процесу антикризового управління, перший з яких бере за точку відліку кризу, а другий засновується на припущенні щодо неминучості кризи та, як наслідку – необхідності системного впровадження антикризового управління. Охарактеризовано переваги та недоліки обох підходів та запропоновано третій – гнучкий підхід, що об'єднує сильні та виключає слабкі сторони існуючих.

Для визначення співвіднесення основних функцій та етапів антикризового менеджменту охарактеризовано три випадки: а) основні функції відповідають основним етапам антикризового управління; на докризовому етапі реалізується функція планування, на кризовому – організації та мотивування, на посткризовому – контролю; б) кожна з основних функцій управління здійснюється на кожному етапі антикризового управління; в) функції антикризового управління реалізуються на засадах доцільності.

Запропоновано показник доцільності для прийняття рішення щодо впровадження кожної функції на кожному етапі (E_{ij}), що розраховується як відношення показника здобутків (expediency) від впровадження i -ї функції на j -му етапі антикризового управління до показника втрат (losses) від впровадження i -ї функції на j -му етапі антикризового управління.

Охарактеризовано два типи мікроциклу функціонування підприємства – об'єкта антикризового управління та розроблено каскадний алгоритм для узгодженої реалізації стратегії мотивації персоналу за етапами антикризового управління, що передбачає поетапне використання положень мотиваційних елементів та посилення уваги до окремих факторів, важливість та кореляція яких з продуктивністю праці підтвердилась у ході проведеного емпіричного дослідження.

Перспективним напрямком подальших досліджень є удосконалення економіко-математичних методів розрахунку показника доцільності прийняття рішення щодо доцільності впровадження управлінських функцій на окремих етапах антикризового управління.

Список використаних джерел

1. Шапурова О.О. Антикризове управління машинобудівними підприємствами в ринкових умовах: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2009. 20 с.
2. Dubrovski D. Management Mistakes as Causes of Corporate Crises: Countries in Transition. *Crisis management handbook*. URL: <https://www.crowell.com/files/PRM-Crisis-Management-Handbook.pdf> (last assessed: 06.06.2019).
3. Bennett College Emergency response and crisis management plan. URL: http://www.bennett.edu/wp-content/uploads/2016/06/Emergency_Response_Crisis_Management_Plan.pdf (last accessed 08.07.2019).
4. James E. H., Wooten L. P. How to Display Competence in Times of Crisis. URL: <http://positiveorgs.bus.umich.edu/wp-content/uploads/Competence-in-Crisis-Wooten.pdf> (last accessed 10.07.2019)
5. Фролова Т. О. Еволюція функції менеджменту до умов глобалізації. Бізнес Інформ. 2012. №1. С. 138–146.
6. Дробишева О. О. Поняття, стадії та особливості криз у процесі управління промисловими підприємствами. Економіка промисловості. 2009. № 4. С. 157–162.
7. Crisis management handbook. URL: <https://www.crowell.com/files/PRM-Crisis-Management-Handbook.pdf> (last assessed: 06.06.2019).